

production of goods and services in large quantities and of high quality. In a market economy, money is becoming the most common and convenient form of wealth - a means of universal economic relations. In a market economy, wealth is not prohibited, on the contrary, it is allowed, there is no upper limit for income, but its lower limit is set by the state, and the wages paid to workers cannot be lower than the established minimum wage. A market economy is an economy in which there is no shortage of goods and goods. Another characteristic of a market economy is the existence of fair income inequality. In addition, in order to ensure the strengthening of the competitive environment in the process of globalization and the "viability" of higher education, in our country, in contrast to the French and German models of universities, American "entrepreneurship" is used the formation of so-called "universities", the creation of a "university complex" that implements the integration of science, education and production, ensuring the transfer of research into practice

Creation and maintenance of new knowledge in the world, including in our country in the era of globalization, market economy, short-term obsolescence of knowledge and rapid exchange of information to improve the management of training highly qualified competitive personnel in higher education institutions and given the urgent need for their timely transfer, the concept of "lifelong learning", that is, the transition from higher education to the concept of "lifelong education" and adherence to its procedures, is an objective necessity and goal.

REFERENCES

1. Karimov I.A. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish - eng oliy saodatdir. - Toshkent, 2015. - 304 b. 2. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Uzbekistan Respublikasi Konstitutsiyasi sabul qilinganining 24 yilligiga bagishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. 2016 yil 7 dekabr. - Toshkent. 2016. [Elektron resurs].

1. Manba: <http://pres.s-service.uz/uz/news/newsl/>
2. Karimov I., O'zbekiston iqtisodiy islohotparni chuqurlashtirish yulida. T., 1995:
3. O'lmasov A., Sharifxo'jaev M. Iqtisodiyot nazariyasi, T.. 1995;

4. O'Imasov A., Ihtisodiyot asoslari, T., 1997; Kurs ekonomiki, M., 1997
Chjen V. A. Bozor va ochiq ihtisodiyot, T., 1997.

5. Tuxliev N, Bozorga o'tishning mashaqqatli yo'li, T., 1999.

KONSTITUTSIYAVIY ISLOHOTLAR VA TA'LIM SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR

Sadikova Asila Baxtiyor qizi

O'ZJOKU Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi

Mushtariy Botirova Zokir qizi

O'zJOKU Filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili) yo'nalishi
talabasi

mushtariybotirova22@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohotlarning ta'lim sohasiga ta'siri tahlil qilinadi. Konstitutsiyaning tahrirlangan va avvalgi tahrirlanmagan variantlarida ta'lim sohasidagi normalar, o'zgarishlar tahlil qilinadi. Bu bosh qomusnomamizning ichidagi modda, bob va bo'limlar misolida o'rganib chiqiladi. Natijada ta'lim tizimimizda qanday o'zgarishlar bo'lgani, qanday yangi qonunlar va o'zgartirishlar kiritilganligi, normalar ahamiyati yoritilib beriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, davlat granti, oliy ta'lim, referendum, haq-huquq, huquq va erkinlik, ilmiy va texnikaviy.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние конституционных реформ, проведенных в Республике Узбекистан, на сферу образования. Рассматриваются нормы и изменения в области образования в обновлённой и предыдущей редакциях Конституции. Эти аспекты изучаются на примере статей, глав и разделов Основного закона. В результате раскрываются изменения, произошедшие в системе образования, новые законы и внесённые поправки, а также значение данных норм.

Ключевые слова: образование, государственный грант, высшее образование, референдум, права, свободы, научно-технический.

Annotation: This article analyzes the impact of constitutional reforms implemented in the Republic of Uzbekistan on the field of education. It examines

the provisions and changes related to education in the revised and previous versions of the Constitution. These aspects are studied through the articles, chapters, and sections of the Constitution. As a result, the article highlights the changes that have occurred in the education system, the new laws and amendments introduced, and the significance of these norms.

Keywords: education, state grant, higher education, referendum, rights, freedoms, scientific and technical.

Kirish

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohotlar mamlakatning siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayotida tub burilish yasab, ta'lim sohasining rivojlanishiga qator yangi imkoniyatlarni yaratdi. 2023-yilda qabul qilingan Konstitutsiyaning yangi tahriri ta'limni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab, sohaga oid normalarni sezilarli darajada kuchaytirdi.

Birinchidan, Konstitutsiyada **umumiy o'rta ta'limning majburiyligi va bepul ta'lim olish huquqi** alohida mustahkamlandi. Bu norma har bir bola sifatli ta'lim olish huquqiga ega ekanini konstitutsiyaviy darajada kafolatlaydi. Yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish va ijtimoiy adolat tamoyillarini kuchaytirish shu yo'l bilan ta'minlanadi.

Ikkinchidan, yangi tahrirda **pedagoglarning maqomi, sha'ni va qadr-qimmatini davlat himoyasi ostiga olish**, ularni ijtimoiy, iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari mustahkamlandi. Bu ta'lim sifatining yuksalishida muhim omil bo'lib, malakali kadrlar tayyorlash jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Uchinchidan, Konstitutsiya ta'lim tizimini **zamonaviylashtirish, raqamlashtirish, inklyuziv ta'limni kengaytirish va hayot davomida ta'lim olish tamoyillarini** huquqiy jihatdan asoslab berdi. Bu aholining barcha qatlamlari uchun teng imkoniyatlar yaratishga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, yangi Konstitutsiyada **oliy ta'lim muassasalarining akademik va institutsional mustaqilligi** kuchaytirilgani ta'lim muassasalarining innovatsion rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Kredit-modul tizimining to'liq joriy etilishi, ilmiy

tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash va xalqaro hamkorlikni kengaytirish uchun keng imkoniyatlar yaratildi.

2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha "Konstitutsiya o'zimizniki", "Befarq emasman" shiori ostida umumxalq referendum o'tkazildi. O'zbekiston konstitutsiyaviy islohotning bosh g'oyaviy ilhomlantiruvchisi, shubhasiz, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev hisoblanadi, asosiy tashabbuskorlari esa mamlakatimiz aholisining keng qatlamidir. 90,21 foiz aholi ovoz berish orqali referendumda faol ishtirok etib, Yangi O'zbekiston uchun qilinayotgan islohotlarga o'z hissalarini qo'shishdi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, "Konstitutsiyaviy islohotlarni fuqarolarimiz fikri va qo'llab quvvatlanishi asosida referendum orqali amalga oshirsak, bu tom ma'noda xalqimiz xohish-irodasining ifodasi – haqiqiy xalq Konstitutsiyasi bo'ladi". Inson haq-huquqlari va qadr-qimmatini hurmat qilishga ko'rsatilayotgan qiziqish ortganining yaqqol namunasini prezidentimizning ushbu so'zlarida va belgilangan yangi norma qonunlarda o'z ifodasini topdi. Shu bilan birga ta'lim sohasining bir qator normalari, o'qituvchilarning huquqlari qonun oldida belgilandi va shu tariqa, ustozlar huquq sohasi vakili bo'lmagan, lekin oliy qonunda alohida tilga olingan yagona kasb egalariga aylandi.

Natija va mulohazalar

1992-yildan buyon Konstitutsiyaga jami 15 marta o'zgartirishlar kiritilgan bo'lib, bu safargi o'zgarishlar hajmi kattaligi sabab hujjatning tahriri qabul qilindi. Referendum natijasida, bosh qomusimizdagi moddalar soni 128 tadan 155taga, belgilangan normalar soni 275 tadan 434 taga oshdi. Ko'rinib turibiki bu natijalar esa qomusimizning 65 foizga yangilanganligini ko'rsatadi.

Tan olishimiz joizki, yangi tahrirdagi Konstitutsiyada ta'lim-tarbiyaga qaratilayotgan e'tibor, imkoniyatlarning kengayishi, iste'dodlarini va qobiliyatlarini rivojlantirish uchun yetarlicha shart-sharoitlar yaratish, kasbiy bilim malakasini oshirish uchun qator normalar belgilandi.

Modda	Tahrirlanmagan	Modda	Tahrirlangan
--------------	-----------------------	--------------	---------------------

41	<p>Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi.</p> <p>Maktab ishlari davlat nazoratidadir.</p>	50	<p>Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi. Davlat maktabgacha ta'lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o'rta ta'lim majburiydir.</p> <p>Maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratidadir. Ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi.</p>
		51	<p>Fuqarolar davlat ta'lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan oliy ma'lumot olishga haqli. Oliy ta'lim tashkilotlari qonunga muvofiq akademik erkinlik, o'zini o'zi boshqarish, tadqiqotlar o'tkazish va o'qitish erkinligi huquqiga ega.</p>

		52	O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi. Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi.
42	Har kimga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishiga g'amxo'rlik qiladi.	53	Har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinadi. Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishi haqida g'amxo'rlik qiladi.

Shu o'rinda ta'kidlashimiz zarurki amaldagi Konstitutsiyamizning 50-moddasida hamma ta'lim olish huquqiga ega ekanligi, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlarini qo'llab-quvvatlashi, rivojlantirish uchun kerakli sharoitlarni yaratishni ta'minlaydi. Shunday ekan ushbu qonunda o'rta maktab barcha uchun majburiy ekanligi, ta'lim tarbiya muhim o'rinlarda turishi, doimiy davlat nazoratidan o'tkazilishi belgilab qo'yilgan.

Alohida ehtiyojmand, nogironligi bor bolajonlarga ham tengdoshlari qatori bir xil ta'lim olishi uchun barcha sharoitlar yaratish ko'zda tutilgan. Bu bolajonlar

jamiyatimizning bir qismi, barcha kabi haq-huquqlariga ega ekanligi, inson qadrlarining yuksalishiga yaqqol namuna bo`la oladi.

Shu bilan birga o`qituvchilik sohasi jamiyatda alohida o`rin tutishi ular “Yangi O`zbekistonimiz” ertasi, kelajagi bo`lgan yoshlarimizning to`g`ri yo`naltiruvchi inson ekanliklari, barkamol va sog`lom avlodni tarbiyalash, ma`naviy yetuk shaxs sifatida rivojlanishi uchun to`g`ri bilim berishi, salohiyatiga qarab yo`naltira olishi albatta ularning zimmasida. Davlatimiz o`qituvchilarning sha`ni va qadr qimmatini himoya qilishini, ularning o`shida kerakli g`amxo`rliklar qilishini kafolatlaydi. Shu tariqa, ustozlar huquq sohasi vakili bo`lmagan, lekin oliy qonunda alohida tilga olingan yagona kasb egalariga aylandi. Konstitutsiyada nomi keltirilgan o`qituvchilardan boshqa kasb egalarining barchasi – huquq sohasi vakillari (sudyalar, prokurorlar va advokatlar). Boshqa holatlarda kasb egalari emas, sohalar haqida gap ketgan (masalan, ommaviy axborot vositalari, turli jamoat birlashmalari).

Xulosa qilib aytganda, konstitutsiyaviy islohotlar ta`lim tizimining har bir bo`g`iniga strategik yondashuvni ta`minlab, sifatli, samarali va inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan yangicha ta`lim modelini shakllantirdi. Ushbu o`zgarishlar O`zbekistonda raqobatbardosh, intellektual salohiyatli yoshlar avlodini tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Islohotlar natijasida ta`lim boshqaruvi, o`quv dasturlari, raqamli texnologiyalarni joriy etish, ta`limning uzluksizligi va ochiqligini ta`minlash bo`yicha yangi mexanizmlar shakllanmoqda. Bunda davlat va jamiyatning ta`lim jarayonidagi o`rni, mas`uliyati hamda hamkorligi yangicha mazmun kasb etmoqda. Tahlillar shuni ko`rsatadiki, konstitutsiyaviy yangilanishlar ta`lim tizimi oldiga qo`yilgan strategik maqsadlarni amalga oshirish uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratib, ta`lim sifatini oshirish, ilmiy salohiyatni kuchaytirish va yosh avlodning intellektual rivojiga xizmat qiladigan keng imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda. Demak, konstitutsiyaviy islohotlar ta`lim sohasidagi o`zgarishlarning asosiy drayveri bo`lib, mamlakatning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasida hal qiluvchi o`rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://share.google/Qk3sNvpaEZL7aSO1V>
2. https://constitution.uz/oz/pages/political_events
3. <https://share.google/SEMEgRZ8pcMCRtfkc>
4. <https://share.google/qFdmgFzNyYYCOM3Qs>
5. 30.04.2023. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
6. Yangi konstitutsiya. 10 ta asosiy o'zgarish.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA HARBIY VATANPARVARLIK TAMOYILINI ZAMONAVIY TALQINI

Talipov Xushnud Zafarovich

Andijon davlat pedagogik instituti assistent o'qituvchisi

Annotatsiya.

O'zbekiston Respublikasida yosh avlodni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning nazariy va amaliy asoslari muhim masaladir. Harbiy xizmatga bo'lgan ijobiy munosabat, milliy g'urur, fuqarolik mas'uliyati va Vatanga sadoqat tuyg'ularini shakllantirishda ta'lim, madaniyat, san'at va raqamli texnologiyalarning roli yoritiladi. Shu bilan birga, davlat va jamiyat institutlari o'rtasidagi tizimli hamkorlik, zamonaviy vosita va metodlardan foydalanish zarurati ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Vatanparvarlik, harbiy tarbiya, yoshlar, fuqarolik burchi, zamonaviy yondashuv, ta'lim, madaniyat, Qurolli Kuchlar.

Abstract: The theoretical and practical foundations of educating the younger generation in the spirit of military-patriotic spirit are an important issue in the Republic of Uzbekistan. The role of education, culture, art and digital technologies in the formation of a positive attitude towards military service, national pride, civic responsibility and loyalty to the Motherland is highlighted. At the same time, the need for systematic cooperation between state and public institutions, the use of modern tools and methods is indicated.

Аннотация: Теоретические и практические основы воспитания подрастающего поколения в духе военно-патриотических ценностей являются актуальной проблемой в Республике Узбекистан. Будет подчеркнута роль образования, культуры, искусства и цифровых технологий в формировании позитивного отношения к военной службе, национальной гордости,